

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ VII ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΪΑΣ TOOLS4CAP

ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΚΜΉΡΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΪΤΩΣΗΣ

Έκθεση με τα κυριότερα σημεία

Εισαγωγή

Καθώς το έργο Tools4CAP εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της διάρκειάς του, η Ακαδημία εξελίσσεται σε κεντρική πλατφόρμα για την ενοποίηση, τη διάδοση και την εφαρμογή της γνώσης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ένα δομημένο μαθησιακό ταξίδι που εμβαθύνει σταδιακά την κατανόηση, παρουσιάζει πρακτικές εφαρμογές και υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσαρμογή των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί στο δικό τους εθνικό πλαίσιο.

Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Ακαδημία, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη (AEIDL), υιοθετεί το 2026 μια προοδευτική και αλληλένδετη δομή τριών ενοτήτων. Κάθε ενότητα έχει ξεχωριστό σκοπό, ενώ όλες συμβάλλουν σε μια ενιαία, συνεκτική πορεία που αντικατοπτρίζει το αναλυτικό βάθος των 12 μελετών περίπτωσης (CS) που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Tools4CAP. Ο σχεδιασμός αυτός εξασφαλίζει **τη συνέχεια και την ποικιλομορφία των προοπτικών, ενισχύοντας τον αντίκτυπο του έργου καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του**. Οι συμμετέχοντες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ

44 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ από 18 ΧΩΡΈΣ

(Δημόσιες αρχές, φορείς διακυβέρνησης, ερευνητές, καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι του γεωργικού τομέα)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο

θα προχωρήσουν από την κατανόηση της βάσης τεκμηρίωσης του έργου, στην εξέταση πραγματικών εμπειριών υλοποίησης και, τέλος, στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του Tools4CAP μπορούν να εφαρμοστούν στα δικά τους εθνικά πλαίσια.

Η Ενότητα VII, που πραγματοποιήθηκε στις **17 Μαρτίου 2026**, συγκέντρωσε περισσότερους από 40 συμμετέχοντες από 18 κράτη μέλη. Η συνεδρία ξεκίνησε με μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου και του χάρτη πορείας για το 2026, **θέτοντας το**

πλαίσιο για τον κύκλο μάθησης του τελευταίου έτους της Ακαδημίας. Οι τέσσερις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάστηκαν σε αυτή την ενότητα παρουσίασαν μια σειρά προηγμένων τεχνικών χαρακτηριστικών που τις διακρίνουν από την ευρύτερη ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξελιγμένης ποσοτικής μοντελοποίησης, υψηλών επιπέδων ενσωμάτωσης δεδομένων και διαλειτουργικότητας, καθώς και ισχυρού αναλυτικού βάθους για την υποστήριξη **της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων.**

Η [Ακαδημία Tools4CAP](#) αποσκοπεί στην παροχή ενός πλαισίου για ανάπτυξη ικανοτήτων και αμοιβαία μάθηση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού και προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Το [Tools4CAP](#), το οποίο συντονίζεται από την ECORYS, είναι ένα έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας» και στο οποίο συμμετέχουν 21 οργανισμοί-εταίροι από 18 χώρες της ΕΕ με εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά και κοινωνικά ζητήματα, νέες πηγές δεδομένων και τεχνολογίες παρακολούθησης, καθώς και στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, σε δεδομένα και δείκτες που σχετίζονται με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ζητήματα ευημερίας των ζώων, στο πλαίσιο της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και χρήση εργαλείων: μια επισκόπηση του Tools4CAP

Το πρόγραμμα Tools4CAP έχει σημειώσει πρόοδο στην υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής και της αξιολόγησης ενός ευρέος φάσματος αναλυτικών, συμμετοχικών και εργαλείων παρακολούθησης σε όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, το πρόγραμμα είχε παράγει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία αυτά μπορούν να ενισχύσουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επανεξέταση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, **ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου τα μελλοντικά πλαίσια διακυβέρνησης ενδέχεται να παρέχουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στον σχεδιασμό των πολιτικών.**

Με βάση αυτό το αναλυτικό έργο, το πρόγραμμα διατύπωσε επίσης συστάσεις για το επόμενο **πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.** Αυτές παρουσιάζονται στο **ενημερωτικό δελτίο πολιτικής «ΚΑΠ 2028–2034: Πλοήγηση στην αλλαγή για μια πολιτική βασισμένη σε στοιχεία»**, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, το οποίο περιγράφει τις επιπτώσεις της προτεινόμενης αλλαγής στη διακυβέρνηση και υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των ισχυρών αναλυτικών εργαλείων, των εναρμονισμένων συστημάτων δεδομένων και της ενισχυμένης θεσμικής ικανότητας για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της λήψης αποφάσεων βάσει στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ανάλυση παρουσιάζουν ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την ερευνητική κοινότητα. Υπογραμμίζουν **τη σημασία της θεμελίωσης των Εθνικών Προγραμμάτων Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων (NRPP) και των κεφαλαίων της ΚΑΠ σε αξιόπιστα στοιχεία και διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς**, της ενίσχυσης των αναλυτικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων διαχείρισης δεδομένων, καθώς και της διασφάλισης της συνοχής και της λογοδοσίας στο πλαίσιο ενός πιο ευέλικτου πλαισίου διακυβέρνησης. Όλες οι συστάσεις μπορούν να συμβουλευθούν στο σύνολό τους, στο ενημερωτικό δελτίο πολιτικής και θα εξειδικευθούν περαιτέρω μέσω των πληροφοριών που θα προκύψουν από τις μελέτες περίπτωσης και το τελευταίο έτος εργασίας του έργου.

Διδάγματα. Συμβολή των μελετών περιπτώσεων του Tools4CAP

Ilona Rac

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα

Οι μελέτες περίπτωσης του Tools4CAP δείχνουν πώς τα αναλυτικά, συμμετοχικά και εργαλεία παρακολούθησης μπορούν να ενισχύσουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Μέσα από 12 εθνικά παραδείγματα, το έργο δοκίμασε ποσοτικά μοντέλα, συμμετοχικές μεθόδους υποστήριξης λήψης αποφάσεων, λύσεις παρακολούθησης και ολοκληρωμένους συνδυασμούς εργαλείων, παράγοντας πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία, τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συνάφεια τους για τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων.

Η ανάλυση, που παρουσιάστηκε από την **Ilona Rac** (Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα), βασίζεται στο πλήρες σύνολο υλικού των μελετών περιπτώσεων που ολοκληρώθηκαν έως τον Νοέμβριο του 2025, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της συγκριτικής αξιολόγησης των εργαλείων, των μεθοδολογικών θεμελίων για κάθε ομάδα εργαλείων, καθώς και της προετοιμασίας και της υλοποίησης των μελετών περιπτώσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο σε πρακτικές όσο και σε θεωρητικές πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε εργαλείο, τα οποία επιλέχθηκαν από ένα ευρύτερο κατάλογο με βάση το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών και τις εθνικές προτεραιότητες.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

- Γερμανία - Πίνακας IOI
- Ιρλανδία - Λογική παρέμβαση
- Πολωνία - Εργαλείο ιεράρχησης

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

- Τσεχία - Μοντέλο GLOBIOM
- Γαλλία - Εργαλείο πειραματικής αξιολόγησης
- Ουγγαρία - Μοντέλο CAPRI

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

- Ελλάδα - Policy monitoring tool
- Ιταλία - Policy monitoring tool
- Ισπανία - Χάρτης δεικτών SOC

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

- Ολλανδία - Κοινά μοντέλα αγροτικού εισοδήματος eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, πίνακας IOI, εργαλείο παρακολούθησης πολιτικής
- Σλοβενία - Συμμετοχική διαμόρφωση οράματος, εργαλείο παρακολούθησης πολιτικής, διαμόρφωση σεναρίων
- Ισπανία - Ψηφιακό αγροτικό βιβλίο και CAPRI

Μελέτες περίπτωσης του Tools4CAP ανά κατηγορία εργαλείων

Η αξιολόγηση συνδυάζει πληροφορίες από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις μελέτες περίπτωσης, τις ανταλλαγές με εθνικούς εταίρους και τις εσωτερικές συζητήσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού εργαστηρίου που επικύρωσε τα ευρήματα και εμπόησε την κατανόηση της απόδοσης των εργαλείων σε πραγματικά πολιτικά πλαίσια. Συνολικά ακολούθησε μια δομημένη **προσέγγιση πέντε βημάτων**:

1. Συντάχθηκαν εκθέσεις περιπτωσιολογικών μελετών για την τεκμηρίωση των εμπειριών εφαρμογής, των οφελών, των περιορισμών και των κινδύνων.
2. Οι μελέτες περίπτωσης ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες που αντανακλούν τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά τους.

3. Ορίστηκε ένας πίνακας αξιολόγησης με 5 κριτήρια και 12 υποκριτήρια.
4. Κάθε κατηγορία εργαλείων αξιολογήθηκε μέσω της απάντησης σε μια σειρά ερωτήσεων αξιολόγησης.
5. Διατυπώθηκαν συμπεράσματα και συστάσεις για την καθοδήγηση της χρήσης των εργαλείων στα κράτη μέλη.

Κεντρικό στοιχείο της αξιολόγησης αποτελεί το **Πλαίσιο Αξιολόγησης Tuneup (TEF)**, το οποίο παρέχει μια εννοιολογική και μεθοδολογική βάση για την ανάλυση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Το TEF βασίζεται σε μια κατηγοριοποίηση των εργαλείων, σε έναν πίνακα αξιολόγησης με κριτήρια, υποκριτήρια και

Τα πέντε κριτήρια του πλαισίου αξιολόγησης Tunepur

καθοδηγητικές ερωτήσεις, καθώς και στην τριγωνοποίηση στοιχείων από διάφορες πηγές. Ενώ τα κριτήρια και τα υποκριτήρια είναι συνεπή σε όλες τις κατηγορίες εργαλείων, οι ερωτήσεις αξιολόγησης προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα μεθοδολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου εργαλείου.

Συνολικά, τα κριτήρια αυτά παρέχουν μια ολοκληρωμένη βάση για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών των εργαλείων, τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική χρήση τους και την υποστήριξη των κρατών μελών στην επιλογή και την εφαρμογή εργαλείων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα

και την ευρωστία του στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ.

Η εξέταση των στοιχείων που προέρχονται από τα διάφορα αναλυτικά εργαλεία υπογραμμίζει ότι **κανένα μεμονωμένο μέσο δεν μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά όλα τα στάδια του κύκλου χάραξης πολιτικής**. Αντίθετα, κάθε εργαλείο προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες στιγμές, καθιστώντας απαραίτητη τη συμπληρωματικότητα. Όταν συνδυάζονται, τα ολοκληρωμένα εργαλεία και οι μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν σημαντική στρατηγική αξία.

Εργαλείο	Πλεονεκτήματα	Προκλήσεις
Μοντέλα	<ul style="list-style-type: none"> Ex-ante προσομοίωση πολιτικής Αποτυπώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγωγής, αγοράς και περιβάλλοντος Υψηλή επιστημονική αξιοπιστία Ιδανικό για πολύπλοκες αντισταθμίσεις 	<ul style="list-style-type: none"> Απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων Περιορισμοί σε αναδυόμενα ζητήματα Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση Αργό σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα των πολιτικών
Πειραματική οικονομική	<ul style="list-style-type: none"> Συμπεριφορικές πληροφορίες Δοκιμάζει επιλογές σχεδιασμού (πληρωμές, απαιτήσεις) Συμπληρώνει τη μοντελοποίηση Υψηλή ακρίβεια και επιστημονική αξιοπιστία 	<ul style="list-style-type: none"> Απαιτεί πολλούς πόρους και χρόνο Πολύπλοκες μέθοδοι Δύσκολο να συντονιστεί με τα χρονοδιαγράμματα των πολιτικών Απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη
Εργαλεία συμμετοχικής διαδικασίας	<ul style="list-style-type: none"> Ισχυρή εμπλοκή των ενδιαφερομένων Υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό Ευέλικτο Χαμηλά τεχνικά εμπόδια 	<ul style="list-style-type: none"> Εξαρτάται από τη συμμετοχή Κίνδυνος μεροληψίας Περιορισμένο αναλυτικό βάθος Απαιτεί εξειδικευμένη διευκόλυνση
Παρακολούθηση	<ul style="list-style-type: none"> Επιτρέπει τη διακυβέρνηση βάσει επιδόσεων Ενσωματώνει πολλαπλές πηγές δεδομένων Τα ταμπλό αποσαφηνίζουν τα αποτελέσματα Ισχυρή μακροπρόθεσμη αξία 	<ul style="list-style-type: none"> Θεσμικά/νομικά εμπόδια Υψηλές αρχικές επενδύσεις σε πληροφορική/δεδομένα Πρόβλημα πρόσβασης στα δεδομένα

Εργαλείο	Πλεονεκτήματα	Προκλήσεις
Ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ευελιξία • Περιεκτική ανάλυση • Κατάλληλο για σύνθετες προκλήσεις 	<ul style="list-style-type: none"> • Υψηλά εμπόδια εισόδου • Απαιτεί μακροπρόθεσμη συνεργασία

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων των μεθόδων και των εργαλείων που αναλύθηκαν στις μελέτες περίπτωσης

Αντίθετα, **οι συμμετοχικές προσεγγίσεις τείνουν να είναι οι ευκολότερες στην εφαρμογή** και μπορούν να ενισχύσουν τη νομιμοποίηση και την αίσθηση της ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ **πιο καινοτόμες μέθοδοι** —όπως **οι εφαρμογές γεωπαρατήρησης και μηχανικής μάθησης καθώς και η UML** (Unified Modelling Language)— παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για τη βελτίωση του αναλυτικού βάθους και της επικαιρότητας. Ωστόσο, αυτές οι προηγμένες προσεγγίσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διαλειτουργικότητα, την ποιότητα και τις τεχνικές δεξιότητες.

Συνολικά, η αποτελεσματικότητα όλων των εργαλείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την **ισχυρή αναλυτική ικανότητα, τις αξιόπιστες υποδομές δεδομένων και τη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών και πολιτικών κοινοτήτων**. Αν και η τεχνική σκοπιμότητα αυτών των εργαλείων είναι γενικά υψηλή, η υιοθέτησή τους παραμένει περιορισμένη λόγω των περιορισμών της θεσμικής ικανότητας, των κενών στα δεδομένα, της έλλειψης εξειδικευμένης εμπειρογνομosύνης, των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων κατά την προετοιμασία των CSP και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της περιορισμένης ζήτησης για αναλυτική υποστήριξη.

Ποσοτικά εργαλεία: οι τέσσερις μελέτες περίπτωσης

Οι τέσσερις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ενότητας VII καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η μοντελοποίηση και η πειραματική οικονομική επιστήμη μπορούν να υποστηρίξουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ, **αξιολογώντας τις επιπτώσεις των πολιτικών, δοκιμάζοντας τις συμπεριφορικές αντιδράσεις και βελτιώνοντας τη βάση τεκμηρίωσης για τη λήψη αποφάσεων**.

Τσεχία – Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής της ΚΑΠ με το GLOBIOM
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Η μελέτη περίπτωσης της Τσεχίας εφάρμοσε το μοντέλο **GLOBIOM** για να αξιολογήσει τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφορετικών διαμορφώσεων της πολιτικής της ΚΑΠ υπό διάφορα κλιματικά σενάρια. Η ανάλυση δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις (GAEC) είναι κρίσιμες για τη διατήρηση των μόνιμων λειμώνων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις ενδέχεται να αυξήσουν τις εκπομπές από ορισμένες καλλιέργειες. Η μελέτη υπογραμμίζει τις **υψηλές απαιτήσεις σε πόρους των μοντέλων μεγάλης κλίμακας και την ανάγκη για μόνιμες συνεργασίες** μεταξύ υπουργείων, δημιουργών μοντέλων και εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη χρηστικότητα.

Ουγγαρία – Χρήση του CAPRI για την ανάλυση της στήριξης των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Η Ουγγαρία χρησιμοποίησε το μοντέλο **CAPRI** για να εξετάσει πώς η αύξηση της συνδεδεμένης στήριξης για τη σόγια θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή, τη χρήση της γης, το αγροτικό εισόδημα και τις εκπομπές. Τα σενάρια που περιελάμβαναν υψηλότερες πληρωμές ή αυστηρότερα όρια εκτάρων αύξησαν σημαντικά την παραγωγή σόγιας (έως και 160 %) και το αγροτικό εισόδημα (έως και 80 %), μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ στα σενάρια οικολογικών προγραμμάτων. Η μελέτη επιβεβαιώνει την **καταλληλότητα του CAPRI για εκ των προτέρων ανάλυση της ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο, αλλά αποκαλύπτει επίσης περιορισμένη θεσμική ζήτηση για ποσοτικές αξιολογήσεις** και ισχυρή εξάρτηση από τους δημιουργούς μοντέλων για πιο προηγμένες εφαρμογές.

Γαλλία – Πειραματική οικονομική επιστήμη για τη βελτίωση του σχεδιασμού των AECM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Η γαλλική μελέτη περίπτωσης διερεύνησε πειραματικά εργαλεία — αρχικά ένα πείραμα διακριτής επιλογής, που αργότερα προσαρμόστηκε στη θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς — για την καλύτερη κατανόηση του χαμηλού επιπέδου συμμετοχής των αγροτών σε ένα αγροπεριβαλλοντικό κλιματικό μέτρο που προωθεί την αυτονομία σε πρωτεΐνες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αγρότες εκτιμούν τα οφέλη που σχετίζονται με το περιβάλλον και την παραγωγή, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικούς και χρονικούς περιορισμούς. **Προτιμούν επίσης την εθελοντική παρά την υποχρεωτική τεχνική υποστήριξη και ζητούν απλοποιημένη διοίκηση και ταχύτερες πληρωμές.** Η μελέτη καταδεικνύει το δυναμικό της πειραματικής οικονομίας για τον εκ των προτέρων σχεδιασμό μέτρων, ενώ επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις σε πόρους και τα μικρά μεγέθη δειγμάτων ενδέχεται να περιορίζουν την εφαρμογή της σε πραγματικές πολιτικές διαδικασίες.

Ισπανία – Ενσωμάτωση δεδομένων από το Ψηφιακό Αγροτικό Βιβλίο στο CAPRI για ανάλυση φυτοφαρμάκων

David Nafria (ITACyL)

Η Ισπανία εξέτασε κατά πόσον τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων που προέρχονται από το Ψηφιακό Αγροτικό Βιβλίο (FMIS) θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ικανότητα του CAPRI να αξιολογεί τις πολιτικές που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα. Η ενσωμάτωση των δεδομένων του FMIS οδήγησε σε πιο ρεαλιστικά πρότυπα χρήσης φυτοφαρμάκων, τα οποία αντανάκλασαν καλύτερα τις περιφερειακές αγρονομικές συνθήκες και τα κίνητρα των οικολογικών προγραμμάτων. Ωστόσο, ο εθελοντικός χαρακτήρας της υποβολής στοιχείων περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων. Ως εκ τούτου, η μελέτη συνιστά **την υποχρεωτική και εναρμονισμένη υποβολή εκθέσεων μέσω του Ψηφιακού Αγροτικού Βιβλίου, με την υποστήριξη διαδικασιών ανωνυμοποίησης, επικύρωσης και φιλικών προς τους αγρότες διαδικασιών, προκειμένου να ενισχυθεί η χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων και να βελτιωθεί η αξιοπιστία του μοντέλου.**

Από τις μεθόδους στα στοιχεία: συμπεράσματα από μελέτες περίπτωσης. Περίληψη της στρογγυλής τραπέζης

Οι συζητήσεις της στρογγυλής τραπέζης, υπό τη διεύθυνση του **καθηγητή Emil Erjavec** (Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα), υπογράμμισαν την αυξανόμενη σημασία των ποσοτικών και πειραματικών εργαλείων στη διαμόρφωση της γεωργικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν **η ικανότητα των ποσοτικών μοντέλων να διευκολύνουν τον**

δομημένο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών με διαφορετικές και, ενίοτε, αντικρουόμενες προτεραιότητες. Παρέχοντας ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο, τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των απόψεων των αγροτών, των αρμόδιων υπουργείων, των περιβαλλοντικών αρχών και άλλων φορέων. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπου η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε ποσοτικά στοιχεία. Η ενίσχυση της εθνικής αναλυτικής ικανότητας, συνεπώς, βελτιώνει τόσο τον εσωτερικό συντονισμό όσο και την ικανότητα των κρατών μελών να διατυπώνουν τις προτεραιότητές τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Οι συζητήσεις υπογράμμισαν επίσης ότι η **αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων υψηλής ποιότητας**. Η ζήτηση για λεπτομερείς πληροφορίες αυξάνεται, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς δείκτες, τη βιοποικιλότητα, την καλή διαβίωση των ζώων και τις κοινωνικές πτυχές της γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, η κάλυψη αυτής της ζήτησης απαιτεί επίσης συνεχή επένδυση, τεχνική εμπειρογνομοσύνη και θεσμική δέσμευση. Για τον λόγο αυτό, βασική πρόκληση αποτελεί η ενθάρρυνση των αγροτών να μοιράζονται δεδομένα, καθώς συνήθως παρέχουν πληροφορίες μόνο όταν απαιτείται ή όταν αντιλαμβάνονται σαφή οφέλη, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με τον αυξημένο διοικητικό έλεγχο παραμένουν εμπόδιο. **Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η διασφάλιση της διαφάνειας και η εγγύηση ισχυρής προστασίας των δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων και την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής βάσει τεκμηρίων.**

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της στοργυλής τραπέζης ήταν η **τεχνική πολυπλοκότητα των προηγμένων εργαλείων μοντελοποίησης**. Αν και πολλά μοντέλα είναι προσβάσιμα στο κοινό, η αποτελεσματική εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ιδίως για τη βαθμονόμηση και τη λειτουργική χρήση. Τονίστηκε ότι τα ερευνητικά ιδρύματα βρίσκονται συχνά σε καλύτερη θέση από τους κυβερνητικούς φορείς για να φιλοξενούν και να συντηρούν αυτά τα εργαλεία, καθώς μπορούν να παρέχουν συνέχεια, τεχνική ικανότητα και επιστημονική αξιοπιστία. Επιπλέον, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν από τη χρήση μοντέλων συμβάλλουν στη νομιμοποίηση των ευρημάτων και στην αύξηση του ενδιαφέροντος μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Εξετάστηκε επίσης ο ρόλος της πειραματικής οικονομίας. Ενώ ο τομέας αυτός παράγει επιστημονικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των αγροτών, η άμεση επίδρασή του στην πολιτική παραμένει περιορισμένη. Ακόμη και οι πειραματικές μέθοδοι, οι οποίες συχνά σχεδιάζονται για ακαδημαϊκά πλαίσια, δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις θεσμικές ανάγκες ή τα χρονοδιαγράμματα των πολιτικών, και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευθούν ή να εφαρμοστούν από τις διαχειριστικές αρχές. Υπάρχει, επομένως, **ανάγκη**

προσαρμογής των πρακτικών διάδοσης και ανάπτυξης προσεγγίσεων που να διατηρούν την επιστημονική αυστηρότητα, καθιστώντας παράλληλα τις πληροφορίες πιο προσβάσιμες, επίκαιρες και σχετικές με τις πολιτικές διαδικασίες. Τέλος, η περιορισμένη ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων σχετικά με την ύπαρξη και τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων περιορίζει περαιτέρω την υιοθέτησή τους.

Η συζήτηση ανέδειξε επίσης τις δυνατότητες των **ψηφιακών αγροτικών βιβλίων**. Αυτά τα σύνολα δεδομένων προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηχανημάτων, του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και των αποφάσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου. **Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εκτιμήσουν καλύτερα τον βαθμό ευελιξίας που διατηρούν οι αγρότες όταν αντιμετωπίζουν κανονιστικές απαιτήσεις**, για παράδειγμα, σε σχέση με τους περιορισμούς στη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα εθνικά μητρώα αγορών γεωργικών προϊόντων αποτελούν μια επιπλέον πηγή ακριβών δεδομένων, αν και η σύνδεση αυτών των εγγραφών με συγκεκριμένες καλλιέργειες και περιόδους εφαρμογής παραμένει τεχνικά περίπλοκη.

Σε όλες τις συζητήσεις προέκυψε ένα κοινό συμπέρασμα: παρότι οι ερευνητές παράγουν αξιόπιστα εργαλεία και στοιχεία υψηλής ποιότητας, η ενσωμάτωσή τους στη χάραξη πολιτικής παραμένει περιορισμένη. **Σε πολλές ευρωπαϊκές διοικήσεις, η λήψη αποφάσεων με βάση τα στοιχεία δεν έχει ακόμη εδραιωθεί πλήρως, ενώ οι πολιτικές εκτιμήσεις συχνά υπερισχύουν της τεχνικής ανάλυσης**. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητικές ομάδες πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία να καταδείξουν την πρακτική αξία των εργαλείων τους και να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα είναι επίκαιρα και προσβάσιμα στο πλαίσιο των κύκλων χάραξης πολιτικής.

Συνολικά, η **πρόοδος στη χρήση ποσοτικών και πειραματικών εργαλείων εξαρτάται από τη συνεχή επένδυση σε δεδομένα και αναλυτική ικανότητα, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών και θεσμικών κοινοτήτων**, και τις σκόπιμες προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Όταν αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν, τα εργαλεία αυτά μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των γεωργικών πολιτικών.

Βασικά μηνύματα

- Ενίσχυση της εθνικής αναλυτικής ικανότητας για τη βελτίωση τόσο του εσωτερικού συντονισμού όσο και της διαπραγματευτικής ισχύος έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
- Επένδυση σε υποδομές δεδομένων και εξασφάλιση μακροπρόθεσμης υποστήριξης για τη συλλογή δεδομένων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αγροτικό επίπεδο.
- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους αγρότες μέσω διαφάνειας, κινήτρων και ισχυρών πλαισίων προστασίας δεδομένων.
- Υποστήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων ως βασικών φορέων σύνθετων εργαλείων μοντελοποίησης και ως γεφυρών μεταξύ επιστήμης και πολιτικής.
- Προσαρμογή των επιστημονικών αποτελεσμάτων —ιδίως από την πειραματική οικονομική επιστήμη— ώστε να καταστούν πιο προσβάσιμα, επίκαιρα και αξιοποιήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
- Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες των ποσοτικών και πειραματικών εργαλείων.
- Προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων και ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές αποφάσεις βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία.

Workcloud που συνοψίζει τη συνεδρία

Όλες οι παρουσιάσεις και οι ηχογραφήσεις είναι διαθέσιμες στη [σελίδα της εκδήλωσης](#).

Συμμετέχετε στο έργο, [εδώ](#).

Ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, [εδώ](#).

Νέα εκπαιδευτικά modules της Ακαδημίας θα δημοσιευτούν στο εγγύς μέλλον, [εδώ](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

